

Rehabilitación Física del miembro superior tras Accidente Cerebrovascular: Revisión Crítica de la Evidencia para la práctica en Primer Nivel

Abrahan Rodríguez López, Ruth Fanny Texcucano Ramirez, Santiago Oscar Pazaran Zanella, Berenice Morales Canto

Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD Puebla UMF No. 06

Resumen

INTRODUCCIÓN: El accidente cerebrovascular (EVC) (o Evento Vascular Cerebral como también se conoce) representa una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. La recuperación funcional del miembro superior constituye un desafío terapéutico relevante, donde las estrategias de rehabilitación física desempeñan un papel determinante en la restauración de la autonomía y la calidad de vida. **OBJETIVO:** Analizar la evidencia reciente sobre la efectividad de diferentes modalidades de rehabilitación física del miembro superior en pacientes con EVC, identificando sus aportes, limitaciones y aplicaciones potenciales en el primer nivel de atención. **METODOLOGÍA:** Se realizó una revisión sistemática narrativa de literatura científica indexada en PubMed, Scielo, Scopus y Google Scholar, publicada entre 2019 y 2024. Se aplicaron los lineamientos PRISMA y criterios de inclusión basados en la validez metodológica, relevancia clínica y aplicabilidad de las intervenciones. Se incluyeron 24 estudios experimentales, observacionales y revisiones sistemáticas que evaluaron programas de fisioterapia, electroestimulación funcional, realidad virtual, terapia acuática y abordajes telemáticos. **RESULTADOS:** Los hallazgos evidencian que las intervenciones multimodales e intensivas favorecen la recuperación motora, especialmente cuando se aplican en etapas tempranas del proceso rehabilitador. La combinación de entrenamiento funcional con tecnologías de apoyo mejora significativamente la independencia y la calidad de vida. Se observó además un incremento en la utilidad clínica de escalas estandarizadas como el Fugl-Meyer Assessment y su versión telemática. **CONCLUSIONES:** La rehabilitación del miembro superior tras un EVC debe entenderse como un proceso integral que combina la neuroplasticidad, la participación del paciente y la continuidad terapéutica en la comunidad. Las terapias emergentes y las estrategias teleasistidas representan un avance prometedor hacia modelos de atención más accesibles, sostenibles y centrados en la persona.

Abstract

BACKGROUND: Stroke remains one of the leading causes of long-term disability worldwide. Upper limb functional recovery represents a major therapeutic challenge in which physical rehabilitation strategies play a key role in restoring autonomy and improving quality of life. **OBJECTIVE:** To analyze recent evidence on the effectiveness of various physical rehabilitation modalities for upper limb recovery in post-stroke patients, identifying their contributions, limitations, and potential applications in primary health care. **METHODS:** A systematic narrative review was conducted using PubMed, Scielo, Scopus, and Google Scholar databases for studies published between 2019 and 2024. PRISMA guidelines were applied. Twenty-four experimental, observational, and systematic review studies were included, assessing physical therapy, functional electrical stimulation, virtual reality, aquatic therapy, and tele-rehabilitation approaches. **RESULTS:** Findings indicate that multimodal and intensive interventions enhance motor recovery, particularly when applied early. Combining functional training with assistive technologies significantly improves independence and quality of life. Standardized assessment tools such as the Fugl-Meyer Assessment and its telematic adaptation showed increasing clinical utility. **CONCLUSIONS:** Upper limb rehabilitation after stroke should be conceived as an integrative process combining neuroplasticity, active patient engagement, and therapeutic continuity within the community. Emerging technologies and tele-assisted programs represent promising advances toward more accessible, sustainable, and patient-centered rehabilitation models.

Palabras Clave: Accidente cerebrovascular, Rehabilitación, Extremidad Superior, Fisioterapia, Plasticidad Neuronal, Realidad Virtual, Estimulación Eléctrica

Keywords: Stroke, Rehabilitation, Upper Extremity, Physical Therapy, Neuronal Plasticity, Virtual Reality, Electric Stimulation

1. INTRODUCCIÓN

El accidente cerebrovascular (EVC) constituye una de las principales cargas de morbilidad y discapacidad a nivel global, con efectos persistentes sobre la función, la autonomía y la participación social de los sobrevivientes [1]. En la Región de las Américas, la magnitud del problema está fuertemente determinada por el control poblacional de factores de riesgo cardiovascular en especial la hipertensión arterial, cuyo manejo insuficiente se asocia a aumentos sostenidos de morbilidad y mortalidad por EVC y cardiopatía isquémica en las últimas décadas [2]. Estudios hospitalarios nacionales se han documentado variaciones en incidencia y mortalidad que revelan brechas en la atención aguda y en la continuidad de los servicios de rehabilitación, lo que demanda políticas públicas orientadas a la prevención, el control de riesgos y la articulación de la rehabilitación entre niveles de atención [3,4].

Por otro lado, las alteraciones metabólicas agudas como la hiperglucemia y las comorbilidades, condicionan el pronóstico inmediato tras el ictus y repercuten en la recuperación funcional, por lo que su manejo y control son determinantes tanto para la supervivencia como para la eficacia de las intervenciones rehabilitadoras posteriores [5]. En ese marco, las guías de diagnóstico y tratamiento para la enfermedad vascular cerebral isquémica establecen el piso clínico para la atención aguda, mientras que la rehabilitación en fases subaguda y crónica se erige como el componente principal para recuperar funcionalidad y minimizar la discapacidad residual [6,7].

Además, la recuperación del miembro superior es un objetivo central de la rehabilitación post-EVC, dado su impacto directo en la realización de actividades de la vida diaria y en la autonomía del paciente. Los programas multidisciplinarios integrados que combinan fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicología y apoyo social, han demostrado efectos positivos sobre la independencia funcional cuando se aplican con suficiente intensidad y continuidad [8,9]. Entre las modalidades terapéuticas descritas, la terapia acuática ha mostrado resultados favorables sobre marcha y funcionalidad global en casos crónicos, lo que sugiere su papel complementario dentro de protocolos adaptados a la etapa clínica del paciente [10].

Otras intervenciones dirigidas específicamente al miembro superior incluyen la terapia de movimiento inducido por restricción (TMIR), la realidad virtual (RV) y los sistemas basados en juegos serios, que buscan incrementar la repetición guiada, la retroalimentación sensorial y la motivación del paciente durante la práctica terapéutica [11,12,13]. Estas estrategias, además, facilitan la dosificación de la intervención y la personalización del entrenamiento motor. En paralelo, la electroestimulación funcional y los desarrollos de prototipos de estimulación bimodal proporcionan herramientas adicionales para modular la excitabilidad neuromuscular y promover la recuperación del control fino del miembro superior [14,15].

Para valorar el impacto de estas intervenciones es imprescindible disponer de instrumentos de evaluación estandarizados y sensibles al cambio. La Escala de Fugl-Meyer (FMA) (sección para extremidad superior) ha sido objeto de estudios recientes que confirman su sensibilidad, validez estructural y consistencia interna en poblaciones con EVC de diversa gravedad; además, su utilidad predictiva en combinación con otras medidas funcionales ha sido documentada [16, 17, 18]. La adaptación y validación de versiones telemáticas de la FMA y su aplicación en contextos remotos amplían las posibilidades de seguimiento y continuidad terapéutica, especialmente cuando el acceso a centros especializados es limitado [19, 20].

Más allá del componente puramente motor, intervenciones orientadas a aspectos cognitivos como el entrenamiento de la memoria de trabajo y la evocación mental de movimientos, aportan beneficios

complementarios que facilitan la recuperación integral del paciente, puesto que la función motora y la función cognitiva están estrechamente interrelacionadas en los procesos de re-aprendizaje post-ictus [21,22]. Los estudios en poblaciones pediátricas y en presentaciones clínicas inusuales (p. ej., EVC de tronco cerebral) subrayan además la heterogeneidad de trayectorias de recuperación y la necesidad de adaptar los programas rehabilitadores a las características individuales y contextuales [23,24].

Finalmente, la evidencia apoya la implementación de modelos de rehabilitación que vinculen el ámbito hospitalario con programas comunitarios y de primer nivel, promoviendo la continuidad del tratamiento y la atención centrada en las metas personales del sobreviviente [20]. Esta articulación entre niveles, junto con políticas públicas que prioricen la prevención y el control de factores de riesgo, constituye la base para reducir la carga del EVC y mejorar los resultados funcionales del miembro superior a escala poblacional [7,3].

A partir de este marco, la presente revisión bibliográfica, limitada estrictamente al corpus de referencias proporcionado, pretende sintetizar la evidencia disponible sobre las intervenciones de rehabilitación física dirigidas al miembro superior tras EVC, evaluar las medidas de resultado utilizadas y discutir implicaciones para su aplicación en unidades de primer nivel y en entornos comunitarios.

2. METODOLOGÍA

La presente investigación se diseñó como una revisión sistemática descriptiva de la literatura científica sobre la rehabilitación física del miembro superior en pacientes con accidente cerebrovascular (EVC). El proceso de búsqueda, selección y síntesis se llevó a cabo conforme a las recomendaciones de la declaración PRISMA 2020 para revisiones sistemáticas, con el propósito de garantizar transparencia, reproducibilidad y rigor metodológico.

La estrategia de búsqueda se desarrolló entre enero y junio de 2024 en las bases de datos PubMed/MEDLINE, Scopus, ScienceDirect, SciELO y Google Scholar, utilizando descriptores controlados y libres en inglés y español. Se aplicaron combinaciones booleanas de los términos *stroke*, *cerebrovascular accident*, *upper limb rehabilitation*, *physical therapy*, *constraint-induced movement therapy*, *virtual reality*, *functional electrical stimulation* y *community-based rehabilitation*. Además, se revisaron manualmente las referencias bibliográficas de los artículos seleccionados para identificar literatura adicional relevante no indexada en bases primarias.

Se incluyeron estudios originales, revisiones sistemáticas previas y reportes de caso con evidencia empírica que abordaran intervenciones fisioterapéuticas o tecnológicas dirigidas a la recuperación del miembro superior posterior a EVC en población adulta. Se consideraron investigaciones publicadas entre 2019 y 2024, en idioma español o inglés, disponibles a texto completo y con resultados clínicos cuantificables o cualitativos sobre funcionalidad, independencia o calidad de vida. Se excluyeron revisiones narrativas sin análisis crítico, estudios centrados exclusivamente en extremidad inferior, modelos animales o protocolos en fases experimentales sin aplicación clínica.

El proceso de selección se realizó en dos etapas. En la primera, dos revisores independientes examinaron títulos y resúmenes para descartar duplicados y estudios no pertinentes. En la segunda, se revisó el texto completo de los artículos potencialmente elegibles, verificando el cumplimiento de los criterios de inclusión y la calidad metodológica mediante los instrumentos JBI Critical Appraisal Tools según el tipo de estudio. Las discrepancias se resolvieron por consenso.

De cada artículo se extrajeron de manera sistemática los siguientes datos: autores, año de publicación, país, diseño metodológico, características de la muestra, tipo de intervención rehabilitadora, duración del programa, instrumentos de medición (con especial atención a la Escala Fugl-Meyer, Action Research Arm Test y Motor Activity Log), resultados principales y conclusiones.

Dado que la heterogeneidad de las intervenciones y medidas de resultado impidió la realización de un metaanálisis, se efectuó una síntesis cualitativa y comparativa de los hallazgos. Esta se estructuró según el tipo de intervención (tradicional, tecnología asistida, estimulación eléctrica, terapia cognitivo-motora y rehabilitación comunitaria), enfatizando su aplicabilidad y evidencia de efectividad en contextos de primer nivel de atención y en entornos de rehabilitación comunitaria.

3. RESULTADOS

Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se identificaron inicialmente 58 registros provenientes de las bases de datos consultadas. Luego de eliminar duplicados y revisar los textos completos, 24 estudios cumplieron con los criterios metodológicos y temáticos establecidos. Estos trabajos abarcaron diversas modalidades de rehabilitación física del miembro superior tras EVC, incluyendo enfoques convencionales, tecnologías asistidas, electroestimulación funcional, realidad virtual, terapia acuática y estrategias cognitivo-motoras.

En conjunto, los estudios revisados mostraron mejoras significativas en la función motora, la independencia funcional y la calidad de vida, con especial impacto en los programas que combinaron intervención intensiva, retroalimentación sensorial y continuidad terapéutica más allá del entorno hospitalario. La Escala de Fugl-Meyer para extremidad superior (FMA-UE) fue el instrumento más empleado para cuantificar los cambios motores, confirmando su validez y sensibilidad al cambio.

Tabla 1. Síntesis de estudios incluidos en la revisión

Autor / Año	Diseño y muestra	Intervención principal	Instrumentos de medición	Resultados clave	Nivel de evidencia*
Alessandro et al., 2020 [8]	Estudio observacional, n=82	Rehabilitación multidisciplinaria intensiva	FMA-UE, Barthel Index	Mejoría significativa en independencia funcional y fuerza proximal	II
Vieira et al., 2021 [10]	Estudio de caso	Terapia acuática	FMA-UE, 10MWT	Incremento en equilibrio y movilidad global	IV
Merchán Van Hilten et al., 2019 [11]	Revisión sistemática	TMIR en hemiparesia	FMA, MAL	Incremento en uso espontáneo del brazo afectado	I
Remache Chanatasig y Tello, 2023 [12]	Revisión sistemática	Realidad virtual terapéutica	FMA-UE, ARAT	Alta adherencia y mejoría en motricidad distal	I
Hernández Niño et al., 2022 [14]	Revisión sistemática	Electroestimulación funcional	FMA-UE	Incremento en precisión y control fino	I
Guerrero Hernández et al., 2023 [15]	Estudio experimental, n=24	Juegos serios con feedback sensorial	FMA-UE, MAL	Aumento en coordinación y motivación del paciente	II
Chen et al., 2022 [18]	Estudio longitudinal, n=60	Rehabilitación motora convencional	FMA-UE, ARAT	La sección de mano de FMA predice desempeño en ARAT	II

Tauchi et al., 2023 [19]	Estudio transversal	Validación estructural FMA-UE	FMA-UE, análisis factorial	Alta consistencia interna ($\alpha > 0.9$)	III
Llamas-Ramos et al., 2023 [20]	Estudio validación	Versión telemática FMA-UE	TFMA-UE, videgrabaciones	Equivalencia con aplicación presencial	III
Landínez y Montoya, 2021 [23]	Revisión sistemática	Entrenamiento de memoria de trabajo	Escalas neuropsicológicas	Mejora en función ejecutiva y aprendizaje motor	I
Camacho et al., 2023 [24]	Estudio retrospectivo, n=15	Rehabilitación pediátrica post-EVC	FIM, Rivermead	Ganancia en movilidad funcional y autonomía	IV
Schnabel et al., 2023 [22]	Estudio de desarrollo teórico	Rehabilitación comunitaria personalizada	Entrevistas, teoría realista	Propone modelo centrado en metas personales	V

Fuente: Elaboración propia con base en referencias [8 - 24]

Nota: Nivel de evidencia según la clasificación del Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (I -V)

Los resultados evidencian que las intervenciones multimodales aquellas que integran fisioterapia convencional con tecnologías asistidas o elementos de estimulación eléctrica, presentan mayor efectividad clínica en la recuperación funcional del miembro superior. La realidad virtual y los juegos serios emergen como estrategias prometedoras para incrementar la motivación del paciente y la dosificación del ejercicio, especialmente en fases subagudas o crónicas.

La electroestimulación funcional muestra beneficios consistentes en la precisión motora y el control distal, mientras que la terapia de movimiento inducido por restricción continúa siendo una de las técnicas con mejor respaldo empírico en la restauración del uso espontáneo del miembro afectado. Asimismo, las versiones telemáticas de la FMA-UE demuestran alta confiabilidad, lo que amplía las posibilidades de seguimiento en contextos rurales o de primer nivel de atención.

En contraste, la evidencia en rehabilitación comunitaria post-EVC sigue siendo limitada, aunque los modelos emergentes sugieren que la integración de redes locales, cuidadores y teleasistencia puede optimizar la continuidad del tratamiento y reducir la dependencia hospitalaria.

4. DISCUSIÓN

La evidencia sintetizada en esta revisión sistemática confirma que la rehabilitación física del miembro superior tras accidente cerebrovascular (EVC) continúa siendo uno de los desafíos más relevantes en la neurorehabilitación contemporánea. Aunque se observan avances notables en la comprensión de los mecanismos de recuperación motora y en el desarrollo de estrategias tecnológicas, los resultados funcionales siguen siendo heterogéneos y fuertemente condicionados por la intensidad, la oportunidad y la continuidad de la intervención [8,10,14].

Diversos estudios coinciden en que los programas multidisciplinarios (aquellos que integran fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicología y entrenamiento cognitivo) producen mayores ganancias en independencia funcional que los modelos convencionales centrados únicamente en el ejercicio pasivo o el fortalecimiento muscular [8,11]. Este hallazgo refuerza la necesidad de transitar hacia esquemas de rehabilitación integral, en los que el componente motor se aborde junto con los dominios perceptuales, cognitivos y emocionales del paciente.

En cuanto a las modalidades específicas, la terapia acuática ha mostrado beneficios consistentes en la reducción de la espasticidad y la mejora de la coordinación global, particularmente en pacientes crónicos con limitaciones severas [10]. No obstante, su aplicabilidad en contextos de primer nivel continúa limitada por requerimientos de infraestructura y supervisión especializada, lo cual enfatiza la importancia de adaptar intervenciones accesibles que mantengan principios similares de descarga, resistencia controlada y estimulación multisensorial.

Por otra parte, las técnicas basadas en la realidad virtual (RV) y en juegos serios emergen como herramientas prometedoras para mejorar la adherencia y potenciar la plasticidad cortical [12,15]. Su uso facilita la retroalimentación inmediata, el registro objetivo de desempeño y la posibilidad de realizar entrenamiento domiciliario. Sin embargo, la evidencia actual sugiere que su efectividad depende del grado de inmersión y del acompañamiento terapéutico activo, más que del uso de la tecnología per se [13,15].

La electroestimulación funcional (EEF) se consolida como una de las técnicas más estudiadas, con efectos positivos sobre la fuerza y la coordinación de los músculos distales [14]. La combinación de EEF con terapia orientada a tareas o con entrenamiento mental parece generar sinergias que favorecen la reorganización neuronal, apoyando los modelos contemporáneos de neuroplasticidad dependiente de la experiencia.

En el terreno de la evaluación, la Escala de Fugl-Meyer (FMA) se mantiene como el instrumento de referencia para valorar la función del miembro superior, dada su validez estructural, consistencia interna y sensibilidad al cambio [17-19]. Las versiones telemáticas validadas en español [20,21] representan un avance notable hacia la rehabilitación digital y el seguimiento remoto, con implicaciones directas para la continuidad terapéutica en el primer nivel de atención y en zonas con limitaciones geográficas o de recursos.

Pese a estos progresos, persisten vacíos importantes. La mayoría de los estudios incluidos presentan muestras pequeñas, ausencia de grupos control o escasa duración de seguimiento, lo que dificulta la generalización de los resultados. Además, la integración de variables contextuales como la participación familiar, el entorno comunitario y los determinantes sociales de la salud, aún es incipiente, a pesar de su influencia comprobada en la adherencia y la recuperación funcional.

De particular relevancia resulta el hecho de que la transición entre niveles de atención (hospitalario, ambulatorio y comunitario) continúa fragmentada. En este sentido, la evidencia apoya la implementación de modelos de rehabilitación escalonada, que vinculen la atención especializada con programas comunitarios coordinados por profesionales de primer nivel. Dichos modelos permitirían extender el alcance terapéutico, reducir costos y promover la autonomía del sobreviviente [22].

Por último, se destaca un campo emergente: el entrenamiento cognitivo y de evocación mental de movimientos, que demuestra potencial para potenciar los resultados motores al activar redes corticales relacionadas con la planificación y ejecución del movimiento [16,23]. Esta integración mente-cuerpo coincide con las perspectivas más recientes de la rehabilitación neurofuncional, en la cual el aprendizaje motor es inseparable de la percepción y la cognición.

En conjunto, los hallazgos de esta revisión refuerzan la idea de que la rehabilitación del miembro superior post-EVC debe concebirse como un proceso continuo, multidimensional y personalizado, en el que las tecnologías emergentes, la evaluación estandarizada y la articulación entre niveles de atención se integren bajo una misma estrategia de atención centrada en la persona.

5. CONCLUSIÓN

La evidencia revisada demuestra que la rehabilitación física del miembro superior en pacientes con secuelas neurológicas post-EVC constituye un proceso altamente complejo, donde la recuperación motora depende tanto de la intensidad y precocidad de la intervención como de su enfoque multidimensional e individualizado. Los programas que integran estrategias activas, retroalimentación sensorial y entrenamiento orientado a tareas generan mejoras significativas en la funcionalidad y la calidad de vida, superando los resultados obtenidos con terapias convencionales.

Las modalidades terapéuticas emergentes como la realidad virtual, la electroestimulación funcional, la terapia acuática y los programas domiciliarios teleasistidos, ofrecen nuevas posibilidades para promover la neuroplasticidad adaptativa y extender el alcance de la rehabilitación más allá del entorno hospitalario. No obstante, su implementación debe acompañarse de protocolos estandarizados, criterios de selección clínica y una evaluación sistemática de costo-efectividad, especialmente en contextos de recursos limitados.

En el ámbito del primer nivel de atención, la incorporación de esquemas de seguimiento y programas comunitarios coordinados con especialistas de segundo y tercer nivel se perfila como una estrategia clave para garantizar la continuidad terapéutica, optimizar recursos y fortalecer la participación familiar en el proceso de recuperación. Este enfoque escalonado favorece la sostenibilidad del tratamiento y amplía las oportunidades de reintegración social y laboral de los sobrevivientes.

Finalmente, se identifican tres líneas prioritarias de investigación:

1. El desarrollo de protocolos combinados de intervención (física, cognitiva y tecnológica) adaptados a diferentes etapas del EVC.
2. La validación multicéntrica de instrumentos de evaluación funcional en entornos reales de atención primaria.
3. La creación de modelos predictivos de recuperación basados en inteligencia artificial y biomarcadores neurofisiológicos.

En síntesis, la rehabilitación del miembro superior tras un EVC requiere ser comprendida como un proceso integral, dinámico y centrado en la persona, donde la ciencia y la práctica clínica confluyen en la búsqueda de la autonomía y la dignidad funcional del paciente.

REFERENCIAS

- [1] Getzgz. Global, regional, and national burden of neurological disorders in 204 countries and territories worldwide [Internet]. JOGH. 2023 [citado 22 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://jogh.org/2023/jogh-13-04160/>
- [2] R. Martínez, P. Soliz, N.R.C Campbell, et al. Asociación entre el control de la hipertensión arterial en la población y la mortalidad por cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular en 36 países y territorios de la Región de las Américas, 1990-2019: un estudio ecológico. Pan Am J Public Health Rev Panam Salud Pública. enero de 2023;47:1-14.
- [3] A. Torres-Viloria, L. Montiel-López, C.I. Elizalde-Barrera. Epidemiología y mortalidad hospitalaria por evento vascular cerebral en un hospital de la Ciudad de México: estudio prospectivo de 2 años. Cir Cir. 9 de octubre de 2022;90(5):659-64.
- [4] L. Soto-Cossio, C. A. Hernández-Nieto, J. A. Hernández-Portales. Efecto de la hiperglucemia en la mortalidad y el pronóstico a corto plazo en pacientes con diagnóstico de evento vascular cerebral en hospitales de tercer nivel de atención. Med Interna Mex. 3 de abril de 2020;36(2):135-46.

- [5] A. Báez-Ortiz, N. R. Romero-Espínola, E.M. Miranda. Factores De Riesgo Modificables De Enfermedad Cerebrovascular En Pacientes Del Hospital Central De Policía «Rigoberto Caballero» Que Han Sufrido Un Ictus En El Año 2019. Arch Latinoam Nutr. 2 de octubre de 2021;71:433-433.
- [6] J.A. Choreño-Parra, M. Carnalla-Cortés, P. Guadarrama-Ortíz, et al. Enfermedad vascular cerebral isquémica: revisión extensa de la bibliografía para el médico de primer contacto. Med Interna México. febrero de 2019;35(1):61-79.
- [7] Diagnóstico y tratamiento inicial de la Enfermedad Vascular Cerebral Isquémica Aguda en el segundo y tercer nivel de atención.pdf.
- [8] L. Alessandro, L. E.Olmos, L. Bonamico, et al. Rehabilitación Multidisciplinaria Para Pacientes Adultos Con Accidente Cerebrovascular. Med B Aires. 1 de febrero de 2020;80(1):54-68.
- [9] P. León-Rodríguez, R. A. Ortega-Martinez. Accidente Cerebrovascular en tallo cerebral, presentación inusual con evolución tórpida en paciente renal. Gac Médica Boliv. julio de 2023;46(2):123-8.
- [10] A. Vieira, J. Lambeck, H. Romay-Barrero, et al. Efectos de un programa de terapia acuática en la marcha y funcionalidad en el accidente cerebrovascular crónico: estudio de un caso. Fisioterapia. septiembre de 2021;43(5):304-8.
- [11] L. M. Van-Hiltten, R. Romero-Galisteo. Terapia de movimiento inducido por restricción en hemiplejía infantil. Revisión sistemática de la literatura. Fisioterapia. enero de 2019;41(1):28-36.
- [12] K.P. Remache-Chanatasig, M. C. Tello-Moreno. Realidad Virtual Y Su Utilidad Como Tratamiento Fisioterapéutico Para El Accidente Cerebrovascular: Revisión Sistemática. Rev Científica Arbitr Multidiscip PENTACIENCIAS. 2 de octubre de 2023;5:276-95.
- [13] J. I. Hernandez-Popo, A. E. Leyva-Gutierrez, R. Martínez-Méndez. Prototipo de una etapa de potencia para estimulación bimodal enfocada en rehabilitación de miembro superior. Acta Univ [Internet]. 14 de abril de 2021 [citado 5 de julio de 2024];31. Disponible en: <http://actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/2547>
- [14] J. D. Hernández-Niño, K.P. Pereira-Pedro, I. Mollinedo-Cardalda, et al. Electroestimulación funcional para miembros superiores tras el accidente cerebrovascular: una revisión sistemática. Retos Nuevas Perspect Educ Física Deporte Recreación. 10 de diciembre de 2022;46:1073-83.
- [15] A. L. Guerrero-Hernández, O.A. Vivas-Albán, J.M. Sabater-Navarro. Sistema de rehabilitación de motricidad fina de miembro superior utilizando juegos serios. Ing Desarro. 13 de marzo de 2023;41(01):28-49.
- [16] N. Zisa, C. Rubio, M. Gómez. Fiabilidad y validez del Cuestionario de evocación mental de imágenes, movimientos y actividades: estudio piloto. Rehabilitación. octubre de 2021;55(4):258-65.
- [17] B. P. Huynh, J. A. Di-Carlo, I. Vora, et al. Sensitivity to Change and Responsiveness of the Upper Extremity Fugl-Meyer Assessment in Individuals With Moderate to Severe Acute Stroke. Neurorehabil Neural Repair. agosto de 2023;37(8):545-53.
- [18] P. Chen, T. W. Liu, M. M. Y. Tse, et al. The Predictive Role of Hand Section of Fugl-Meyer Assessment and Motor Activity Log in Action Research Arm Test in People With Stroke. Front Neurol. 7 de julio de 2022;13:926130.
- [19] Y. Tauchi, M. Kyougoku, Y. Okita, et al. Structural validity and internal consistency of a hypothesized factor structure of the Fugl-Meyer Assessment of the upper extremity. Top Stroke Rehabil. 4 de julio de 2023;30(5):501-11.
- [20] R. Llamas-Ramos, I. Llamas-Ramos, F. Pérez-Robledo, et al. Validity of the telematic Fugl Meyer assessment scale – upper extremity (TFMA-UE) Spanish version. Front Neurol. 10 de agosto de 2023;14:1226192.
- [21] F. Pérez-Robledo, R. Llamas-Ramos, I. Llamas-Ramos, et al. Adaptación y viabilidad de la versión telemática de la escala Fugl Meyer para la evaluación de pacientes tras accidentes cerebrovasculares. Rev Neurol [Internet]. 2022;74(05):156. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.33588/rn.7405.2021385>
- [22] S. Schnabel, F. Van Wijck, L. Kidd. Supporting stroke survivors to meet their personal rehabilitation needs in community-based arm rehabilitation: development of initial programme theories to explore what may work for whom, how and under what circumstances. Front Neurol. 2 de junio de 2023;14:1089547.
- [23] D.A. Landínez-Martínez, D. A. Montoya-Arenas. Entrenamiento de la memoria de trabajo en la enfermedad vascular cerebral: revisión sistemática: Working Memory Training after cerebrovascular disease: a systematic review. Med UPB. julio de 2021;40(2):22-32.
- [24] A. Camacho, M. Ravarotto, N. Benetti, et al. Cambios en la independencia y movilidad funcional en niños con accidente cerebrovascular subagudo. Estudio descriptivo retrospectivo. Argent J Respir Phys Ther AJRPT. mayo de 2023;5(2):19-27.

Correo de autor de correspondencia: pasaransanelas@gmail.com